

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 62-70

Licenced by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2302-6219

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18993251>

Keseimbangan Dunia-Akhirat dalam Al-Quran dan Hadits Terhadap Perspektif Kerangka Ekonomi Islam

The Balance of Worldly and Hereafter Life in the Qur'an and Hadith: A Perspective from the Framework of Islamic Economics

Hanif Manshuri¹, Royyan Hardiansyah², Erfan Tri Kurnianto³ Muhammad Ichlasul Akmal⁴
Muhammad Abil Hasan Assyadili⁵ Abidur Rozik⁶ Muhammad Davin Alfaridzi⁷ Taufiq Kurniawan⁸

¹⁻⁸Universitas Negeri Surabaya

Email : 24081194094@mhs.unesa.ac.id¹ 24081194079@mhs.unesa.ac.id² 24081194107@mhs.unesa.ac.id³
24081194082@mhs.unesa.ac.id⁴ 24081194068@mhs.unesa.ac.id⁵ 24081194087@mhs.unesa.ac.id⁶
24081194105@mhs.unesa.ac.id⁷ taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁸

Abstrak

Kehidupan modern sering kali memperlihatkan kecenderungan pemisahan antara orientasi duniawi dan tanggung jawab spiritual, terutama dalam aktivitas ekonomi yang lebih menekankan aspek material. Dalam perspektif Islam, kehidupan dunia dan akhirat merupakan dua dimensi yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Dunia dipahami sebagai fase sementara yang berfungsi sebagai ladang ujian dan pengabdian, sementara akhirat merupakan tujuan akhir yang menentukan nilai dan konsekuensi setiap perbuatan manusia. Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan normatif bahwa kerja, pengelolaan harta, serta aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi bagian dari ibadah yang memiliki implikasi moral dan eskatologis. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini mengkaji konsep kehidupan dunia, akhirat, serta keseimbangan (*tawazun*) di antara keduanya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui integrasi tafsir Al-Qur'an dan Hadits serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak mendikotomikan dunia dan akhirat, melainkan mengharmonisasikannya dalam satu kesatuan nilai yang menuntut keseimbangan antara produktivitas material, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, keseimbangan dunia-akhirat menjadi fondasi normatif dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan holistik dan keberlanjutan moral.

Kata Kunci: *kehidupan dunia, kehidupan akhirat, keseimbangan (tawazun), ekonomi Islam, Al-Qur'an dan Hadits*

Abstract

Contemporary life often demonstrates a tendency to separate material pursuits from spiritual responsibility, particularly in economic activities that prioritize growth and efficiency. In Islamic thought, however, worldly life and the Hereafter are inseparable dimensions of human existence. The world is viewed as a temporary phase of trial and stewardship, while the Hereafter represents the ultimate destination that gives meaning and consequence to every human action. The Qur'an and Hadith provide a normative foundation that work, wealth management, and economic engagement are not merely material endeavors but acts of worship with moral and eschatological implications. Within this framework, this study examines the concepts of worldly life, the Hereafter, and the principle of balance (*tawazun*) from an Islamic economic perspective. Using a qualitative method with a library research approach, this study integrates Qur'anic exegesis, Hadith studies, and contemporary Islamic economic literature. The findings indicate that Islam does not dichotomize worldly and afterlife concerns but harmonizes them within a unified ethical vision that requires balance between material productivity, social justice, and spiritual accountability. Consequently, world Hereafter balance serves as a normative foundation for developing a morally sustainable Islamic economic system.

Keywords: *worldly life, Hereafter, balance (tawazun), Islamic economics, Qur'an and Hadith*

Article Info

Received date: 19 February 2025

Revised date: 26 February 2025

Accepted date: 07 March 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan modern menunjukkan kecenderungan untuk memisahkan orientasi material dan spiritual, terutama di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sering dipahami semata-mata sebagai pengejaran pertumbuhan, efisiensi, dan akumulasi kekayaan, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan tanggung jawab eskatologis. Paradigma ini berpotensi memunculkan ketimpangan sosial, eksploitasi, dan hilangnya orientasi etika dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dominasi perspektif sekuler dan utilitarian dalam sistem ekonomi kontemporer sering kali meminggirkan nilai-nilai transendental, mengurangi keberhasilan manusia menjadi indikator keuangan yang terukur sambil mengabaikan akuntabilitas di hadapan Tuhan dan tujuan eksistensi manusia yang lebih luas. (Azizah, 2024)

Dari perspektif Islam, kehidupan di dunia ini dan akhirat bukanlah dua realitas yang terpisah, melainkan dua dimensi yang saling berhubungan yang membentuk sistem nilai yang terpadu. Dunia ini dipandang sebagai fase sementara yang berfungsi sebagai bidang perbuatan baik dan ujian, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir yang menentukan nilai dan konsekuensi dari setiap tindakan manusia. Oleh karena itu, semua kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, harus dilakukan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan duniawi dan tanggung jawab akhirat. Konsep keseimbangan (*tawazun*) dan moderasi (*wasathiyyah*) merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam. (Sirojuddin, 2025). Prinsip-prinsip ini menuntut integrasi produktivitas material, keadilan sosial, dan kesadaran spiritual. Dalam konteks ekonomi Islam, keseimbangan ini tercermin dalam pengakuan hak individu untuk bekerja dan memiliki harta benda, serta kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berawal dari pertanyaan bagaimana konsep kehidupan duniawi dan akhirat dijelaskan dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, bagaimana prinsip keseimbangan keduanya dirumuskan dalam ajaran Islam, dan apa implikasinya terhadap kerangka dan praktik ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kehidupan duniawi dan akhirat dalam perspektif Islam, menjelaskan prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang menjadi dasar integrasi keduanya, dan mengkaji implikasi konseptualnya bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan holistik dan tanggung jawab moral.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep normatif dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat, dan keseimbangan antara keduanya dari perspektif ekonomi Islam. Fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada makna teks dan konstruksi konseptual. Studi perpustakaan dilakukan dengan meninjau sumber primer dan sekunder. Sumber primer termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan tema dunia ini dan akhirat, pekerjaan, kepercayaan kekayaan, distribusi kekayaan, dan prinsip keseimbangan (*tawazun*). Sumber sekunder termasuk buku tafsir, dan literatur ilmiah kontemporer tentang ekonomi Islam dan pemikiran Islam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memilih referensi yang memiliki relevansi substantif dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengintegrasikan interpretasi Al-Qur'an dan Hadits dengan teori ekonomi Islam kontemporer, sehingga memperoleh pemahaman sistematis tentang hubungan antara konsep dunia ini dan akhirat, dan implikasinya dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berupaya membangun sintesis konseptual yang komprehensif tentang keseimbangan antara dunia ini dan akhirat sebagai landasan normatif dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kehidupan Duniawi dari Perspektif Islam

Secara bahasa, istilah *dunya* berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *ad-dunu'*, yang berarti "dekat". Dalam keilmuan Islam, gagasan "kedekatan" ini juga menyiratkan sesuatu yang rendah dibandingkan dengan alam abadi akhirat. (Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2024). Dengan demikian, dunia (*al-dunyā*) dipahami sebagai tahap keberadaan sementara yang dihuni manusia setelah melewati alam spiritual dan rahim. Ini bukan tujuan akhir tetapi fase pengujian dan tanggung jawab (Shihab, 2019; Rachmawati et al., 2025). Sifat waktu yang sekilas dalam kehidupan duniawi sering menyebabkan individu merasa seolah-olah hidup berlalu dengan cepat, memengaruhi kualitas hidup dan kesadaran spiritual mereka.

Islam tidak mengutuk dunia dalam esensinya; sebaliknya, ia mengkritik keterikatan yang berlebihan padanya. Kehidupan duniawi menjadi patut disalahkan ketika mengarah pada kelalaian tanggung jawab moral, kepengecutan dalam menegakkan kebenaran, keserakahan, atau keegoisan. Namun, agama menuntut dunia sebagai ladang untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Hubungan antara agama dan kehidupan duniawi saling melengkapi sama seperti tubuh yang membutuhkan jiwa untuk berfungsi dengan baik. Kemakmuran material tidak secara otomatis merusak seseorang, asalkan tetap dalam kerangka ketaatan dan kesadaran etis (Suhendri & Suhartini, 2024).

Sejak masa turunnya Nabi Adam ke bumi, Allah memberikan bimbingan untuk mencegah manusia jatuh ke dalam degradasi moral. Dalam Islam, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai ilahi, perilaku etis, dan tanggung jawab sosial. Kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dengan kekayaan materi atau kesenangan duniawi, tetapi dengan kedekatan dengan Allah, karakter yang saleh, dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat (Gunariah & Ridwan, 2023). Bimbingan ini disempurnakan melalui wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Melalui wahyu ini, umat manusia tidak dibiarkan tanpa arahan dalam menavigasi keberadaan duniawi. Perbedaan antara mereka yang percaya pada Hari Akhir dan mereka yang tidak terletak pada orientasi hidup mereka, karena orang percaya memandang hidup sebagai persiapan untuk pertanggungjawaban kekal sementara yang lain hanya berfokus pada kesenangan saat ini. Kesadaran seperti itu menumbuhkan pengampunan, kesabaran, dan pengekangan moral karena tindakan dipahami memiliki konsekuensi di luar keberadaan sementara (Suhendri & Suhartini, 2024).

Allah menggambarkan daya tarik kehidupan duniawi dalam Q.S. Ali Imran: 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الدُّنْيَا وَاللَّيْسَ مِنَ التَّسَاءُ وَالنَّبِيِّينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Ayat ini menyoroti bagaimana daya tarik duniawi kekayaan, keluarga, dan harta benda dibuat menarik bagi manusia. Tujuannya bukanlah larangan tetapi pengakuan bahwa daya tarik ini adalah bagian dari ujian hidup. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, berkah duniawi berfungsi sebagai instrumen untuk menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab, bukan sebagai tujuan akhir (Ikmal, 2021). Oleh karena itu, individu didorong untuk melakukan amal baik dan menjaga solidaritas sosial dengan tetap mengingat Allah dalam setiap pengejaran (Suhendri & Suhartini, 2024).

Sifat sementara dari kehidupan duniawi lebih lanjut ditekankan dalam Q.S. Al-Hadid: 20:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ ۖ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Di sini, kehidupan duniawi dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur dan kemudian layu. Citra ini memperkuat penjelasan sebelumnya bahwa pencapaian duniawi bersifat sementara. Kesadaran tersebut mendorong keseimbangan dalam dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Manusia, sebagai wakil (*khalifah*) di bumi, dipercayakan untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan mengungkapkan rasa syukur melalui penatalayanan yang beretis (Suhendri & Suhartini, 2024; Rachmawati et al., 2025).

Kepastian kematian dan akuntabilitas akhir ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran: 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْجِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan duniawi memuncak dalam kematian dan penghakiman ilahi. Ini terhubung langsung dengan diskusi sebelumnya mengenai kehidupan sebagai persiapan untuk akuntabilitas. Individu dengan keyakinan yang mendalam menginternalisasi kesadaran ini, berusaha untuk memastikan bahwa semua tindakan bertujuan untuk ridha Allah dan mencerminkan peran mereka sebagai hamba dan wakil-Nya (Suhendri & Suhartini, 2024). Nabi Muhammad lebih lanjut menekankan nilai kehidupan duniawi yang produktif dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ahmad, menyatakan bahwa orang-orang terbaik adalah mereka yang umurnya panjang dan perbuatannya benar. Hadits ini menggambarkan bahwa umur panjang bermakna jika disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan kontribusi yang bermanfaat. Demikian pula, Q.S. Muhammad (48): 29 menyamakan orang percaya dengan tanaman yang tumbuh yang menguat dan berkembang, melambangkan perkembangan spiritual dan sosial yang stabil. Dengan demikian, kehidupan duniawi harus dikembangkan secara bertanggung jawab, karena berfungsi sebagai satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan amal benar sebelum memasuki alam ghaib setelah kematian (Suhendri & Suhartini, 2024).

Konsep Kehidupan Akhirat dalam Perspektif Islam

Kepercayaan pada akhirat merupakan salah satu pilar penting dari agama Islam. Itu menegaskan bahwa kehidupan duniawi bukanlah tahap akhir dari keberadaan manusia tetapi hanya fase sementara sebelum pertanggungjawaban kekal. Hal ini ditekankan dalam Q.S. Al-Ankabut: 57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Ayat ini menetapkan keniscayaan kematian dan kembalinya umat manusia kepada Allah. Ini memperkuat diskusi sebelumnya bahwa kehidupan duniawi bersifat sementara dan berfungsi sebagai persiapan untuk realitas yang lebih besar dan abadi. Setelah kematian, individu memasuki alam *barzakh*, menunggu kebangkitan. Pada Hari Kiamat umat manusia akan dibangkitkan, dan serangkaian tahapan *Yaumul Hasyr* (pengumpulan), *Yaumul Mizan* (penimbangan perbuatan), *Yaumul Hisab* (perhitungan), dan melintasi *Shirath* akan menentukan tempat tinggal terakhir mereka. Tahapan-tahap ini menggambarkan keadilan ilahi dan menegaskan bahwa jiwa manusia, sebagai ciptaan Allah, berlanjut melampaui kematian fisik (Sopiansyah et al., 2021; Rachmawati et al., 2025).

Kesadaran akan kehidupan kekal di akhirat memiliki implikasi etis yang mendalam. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umat manusia tentang konsekuensi dari kesalahan, khususnya hukuman neraka, dengan demikian menekankan tanggung jawab moral. Akibatnya, kepatuhan pada hukum Islam tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga kebutuhan spiritual. Dalam bidang muamalah (transaksi), umat Islam dipandu oleh Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan tujuan menyeluruh Syariah Maqasid untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam semua urusan (Wati et al., 2024). Dengan demikian, kepercayaan pada akhirat secara langsung membentuk kesadaran hukum dan perilaku ekonomi etis.

Ajaran Islam secara konsisten menyajikan akhirat sebagai arena pahala tertinggi. Perspektif ini mendorong individu untuk menafsirkan kehidupan duniawi sebagai kepercayaan (*amanah*) daripada tujuan itu sendiri. Keyakinan pada akuntabilitas pasca-kematian menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral dalam perilaku sehari-hari, termasuk transaksi keuangan dan hubungan sosial. Kekayaan dan otoritas dipandang sebagai ujian yang membutuhkan manajemen yang adil dan etis, karena setiap tindakan pada akhirnya akan tunduk pada evaluasi ilahi (Wati et al., 2024; Habel, 2023).

Karakteristik orang beriman sejati dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 4:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Ayat ini menekankan kepastian (*yaqin*) di akhirat sebagai komponen penting dari ketakwaan. Menurut interpretasi kontemporer, keyakinan tersebut tidak terbatas pada pengakuan teologis tetapi meluas untuk membentuk integritas moral dan ketaatan yang konsisten (Malaka & Isa, 2023). Keyakinan pada wahyu dan kepastian di akhirat bersama-sama membangun kerangka kerja untuk kehidupan beretis yang didasarkan pada akuntabilitas.

Keadilan ilahi sebagai imbalan lebih lanjut ditegaskan dalam Q.S. Al-Zalzalah: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Ayat-ayat ini menggarisbawahi bahwa tidak ada tindakan, betapapun kecilnya, yang luput dari catatan ilahi. Prinsip yang disampaikan di sini memperkuat keseriusan moral perilaku manusia. Setiap perbuatan positif atau negatif membawa konsekuensi di akhirat. Kesadaran ini memperkuat kewajiban untuk melakukan muamalah dan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghindari kehilangan spiritual (Muhammad Ikhwanul Arifin et al., 2024).

Pengingat lebih lanjut muncul dalam Q.S. At-Taubah: 38:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَجْرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

Ayat ini mengkritik keterikatan yang berlebihan pada kenyamanan duniawi ketika itu melemahkan komitmen rohani. Masalah yang disorot bukanlah keterlibatan dengan dunia itu sendiri, tetapi memprioritaskannya daripada kekhawatiran abadi. Ketidakseimbangan tersebut dapat mengurangi iman dan menghalangi individu untuk memenuhi tanggung jawab agama mereka (Hadi, 2025). Kontras antara temporalitas duniawi dan realitas abadi mendorong orang percaya untuk mengevaluasi kembali prioritas mereka dan menghindari membiarkan kenyamanan materi membayangi tujuan spiritual (Wati et al., 2024). Oleh karena itu, ajaran Islam menganjurkan orientasi yang seimbang: dunia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab, namun tidak boleh menggantikan tujuan akhir akhirat. Iman sejati ditunjukkan dengan menyelaraskan keterlibatan duniawi dengan kesiapsiagaan rohani. Kehidupan di dunia ini tetap bermakna ketika dibimbing oleh wahyu ilahi dan ditopang oleh kesadaran konstan akan akuntabilitas abadi (Afandi & Alif, 2025; Rachmawati et al., 2025).

Konsep Keseimbangan Dunia dan Akhirat dari Perspektif Islam

Konsep keseimbangan (*tawazun*) merupakan prinsip sentral dalam pemikiran Islam, khususnya dalam ekonomi Islam. Ini menekankan keselarasan antara pengejaran material dan tujuan spiritual, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan transendental. Tidak seperti paradigma ekonomi sekuler yang memprioritaskan efisiensi dan pertumbuhan sebagai tujuan akhir, ekonomi Islam mengintegrasikan akuntabilitas etis, keadilan distributif, dan kesadaran spiritual ke dalam semua proses ekonomi (Wati et al., 2024; Afandi & Alif, 2025). Dengan demikian, keseimbangan bukan hanya gagasan teoretis tetapi kerangka praktis yang membimbing perilaku manusia baik dalam dimensi duniawi maupun kekal. Prinsip moderasi ini erat kaitannya dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*), yang menolak kelebihan (*ifrath*) dan kelalaian (*tafrit*). Landasan Al-Qur'an untuk prinsip ini muncul dalam Q.S. Al-Baqarah: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Ayat ini menetapkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* sebagai komunitas yang adil dan seimbang. Penunjukan tersebut menyiratkan keseimbangan moral, menghindari kekakuan radikal di satu sisi dan permisivitas yang berlebihan di sisi lain. Dalam konteks ekonomi dan sosial, keseimbangan ini terwujud dalam menyelaraskan hak-hak individu dengan kesejahteraan kolektif, memastikan bahwa keuntungan pribadi tidak merusak keadilan sosial (Rachmawati et al., 2025). Oleh karena itu, moderasi menjadi prinsip struktural yang membentuk kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Integrasi tujuan duniawi dan spiritual diartikulasikan lebih lanjut dalam Q.S. Al-Qasas: 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengejaran akhirat harus tetap menjadi tujuan utama, sementara keterlibatan duniawi tidak boleh diabaikan. Alih-alih mempromosikan penarikan pertapaan, Islam melegitimasi kegiatan ekonomi produktif seperti perdagangan, investasi, dan penciptaan kekayaan asalkan mematuhi prinsip syariah dan standar etika. Kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab, dan kegiatan ekonomi menjadi tindakan ibadah jika diselaraskan dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial (Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2024; Afandi & Alif, 2025). Dalam kerangka ini, tiga prinsip yang saling terkait muncul. Pertama, sumber daya material yang diberikan Tuhan adalah instrumen untuk mencapai kesuksesan abadi, yang berarti kekayaan harus melayani tujuan etis yang lebih tinggi. Kedua, individu diizinkan untuk menikmati manfaat duniawi yang sah tanpa kelebihan atau kompromi moral. Ketiga, keseimbangan membutuhkan penanaman pengabdian spiritual secara simultan dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan ekonomi, untuk mencegah individu menjadi materialistis.

Tradisi kenabian memperkuat prinsip keseimbangan ini. Nabi Muhammad SAW menyatakan:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

(HR. Al-Bukhari)

Hadits ini mengartikulasikan model keseimbangan yang komprehensif dengan mengakui tiga hak yang saling terkait. Pertama, hak-hak Allah mencakup ibadah, keikhlasan niat, dan ketaatan budi pekerti yang melampaui pelaksanaan ritual ke dalam perilaku sosial. Kedua, hak-hak diri mencakup kesejahteraan fisik, psikologis, dan intelektual, memastikan bahwa individu menjaga kesehatan dan kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih luas. Ketiga, hak-hak keluarga menekankan perawatan emosional, dukungan keuangan, dan tanggung jawab sosial dalam rumah tangga. Mengabaikan satu dimensi demi dimensi lain bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan moderasi (Shalawati & Ainur, 2025). Dalam kehidupan ekonomi, orientasi yang seimbang ini tercermin dalam perilaku etis seperti kejujuran dalam transaksi, larangan eksploitasi dan riba, serta kewajiban zakat dan amal untuk mengurangi ketimpangan. Mekanisme ini melembagakan keseimbangan antara akumulasi pribadi dan redistribusi sosial, memperkuat harmoni antara ambisi individu dan kesejahteraan kolektif (Wati et al., 2024; Habel, 2023).

Oleh karena itu, kesalehan tidak diungkapkan melalui penarikan diri dari tanggung jawab duniawi, tetapi melalui keterlibatan disiplin yang dipandu oleh pertanggungjawaban ilahi. Pada akhirnya, konsep Islam tentang keseimbangan antara dunia ini dan akhirat memastikan bahwa pengejaran duniawi berfungsi sebagai sarana daripada tujuan. Hidup setia membutuhkan pengelolaan sumber daya materi secara bertanggung jawab, memelihara pengabdian rohani, menjaga kesejahteraan pribadi, dan memenuhi kewajiban keluarga. Moderasi sejati terletak pada mengintegrasikan semua dimensi ini tanpa membiarkan seseorang mendominasi dengan mengorbankan orang lain. Melalui pendekatan yang seimbang ini, kehidupan duniawi menjadi jalan menuju kesuksesan abadi daripada pengalih perhatian darinya (Rachmawati et al., 2025; Afandi & Alif, 2025).

Keseimbangan Dunia-Akhirat Dalam Al-Qur'an Dan Hadits terhadap Perspektif Kerangka Ekonomi Islam

Konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan prinsip normatif dasar dalam kerangka ekonomi Islam. Islam tidak memperlakukan kegiatan ekonomi sebagai pengejaran sekuler atau material murni; sebaliknya, menempatkan keterlibatan ekonomi dalam paradigma ibadah (*ibadah*) dan akuntabilitas yang lebih luas di hadapan Allah. Oleh karena itu, perilaku ekonomi membawa konsekuensi duniawi dan kekal. Al-Qur'an dan Hadits menetapkan bahwa pekerjaan, pengelolaan

kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan materi harus diupayakan dengan cara yang menyelaraskan kesejahteraan duniawi dengan persiapan untuk akhirat (Shalawati & Ainur, 2025; Afandi & Alif, 2025).

Ajaran Islam menekankan bahwa perolehan kekayaan bukanlah tujuan itu sendiri tetapi sarana untuk mewujudkan ketaatan, keadilan, dan manfaat sosial. Kehidupan duniawi digambarkan sebagai jalan daripada tujuan akhir, yang mengharuskan pengejaran ekonomi tetap selaras dengan bimbingan ilahi. Perspektif ini memastikan bahwa ambisi material tidak mendominasi hati atau mengalihkan perhatian dari akuntabilitas spiritual (Hadi, 2025). Akibatnya, keberhasilan ekonomi dalam Islam dinilai tidak hanya dengan akumulasi, tetapi dengan cara etis di mana kekayaan diperoleh, dimanfaatkan, dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat (Astiraga, 2018).

Kewajiban untuk mengintegrasikan kerja dan kesadaran spiritual diartikulasikan dengan jelas dalam Q.S. At-Taubah: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan duniawi diamati dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pekerjaan diangkat melampaui kebutuhan ekonomi murni dan menjadi tindakan yang bermuatan moral dengan implikasi eskatologis. Mencari rezeki yang sah (*halal*) dianggap sebagai bentuk pengabdian ketika disertai dengan keikhlasan dan kepatuhan terhadap norma etika (Astiraga, 2018). Dengan demikian, upaya produktif mewujudkan integrasi perjuangan duniawi dan kesadaran ukhrawi (berorientasi akhirat).

Tradisi kenabian semakin memperkuat martabat kerja. Nabi Muhammad SAW menyatakan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِلُ □ هـ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

(HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menyoroiti bahwa penghasilan melalui usaha sendiri mewakili tindakan yang terhormat dan berjasa secara spiritual. Dengan merujuk pada Nabi Dawud (Daud), yang menggabungkan kepemimpinan dengan kerja pribadi, hadits menetapkan bahwa status atau otoritas sosial tidak menghilangkan nilai kemandirian dan pekerjaan produktif. Dengan demikian, kerja dibingkai sebagai tanggung jawab moral dan sarana untuk menjaga martabat (Shalawati & Ainur, 2025).

Demikian pula, hadits lain menekankan kemerdekaan dan mencegah ketergantungan yang tidak perlu:

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menggarisbawahi bahwa mengerahkan upaya bahkan dalam bentuk kerja sederhana lebih unggul daripada ketergantungan kebiasaan pada orang lain. Pesan etis melampaui larangan mengemis; itu memperkuat tanggung jawab pribadi dan harga diri sebagai bagian integral dari iman. Ketergantungan yang terus-menerus pada orang lain tanpa keharusan mengurangi martabat moral dan bertentangan dengan cita-cita Islam tentang keterlibatan produktif. (Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2024)

Dalam kerangka ekonomi Islam, buah kerja tidak semata-mata untuk konsumsi pribadi tetapi juga harus berkontribusi pada redistribusi sosial. Prinsip ini diartikulasikan dalam Q.S. Al-Hadid: 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَخْضَعُوا كُلِّ نَفْسٍ لِمَا جَعَلْنَا مِنْهَا فِئَةً مَتًّا فَكَيْفَ يُحْمَلُونَ مِنْهَا نِجْمًا لِيُحْمَلُوا بِهَا أُنَافِقًا وَأَنْفُسًا فَهُمْ كَرِيمُونَ

Ayat ini membingkai kekayaan sebagai kepercayaan (*istikhlaf*) dan bukan kepemilikan mutlak. Manusia berfungsi sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sesuai dengan arahan ilahi. Sifat kekayaan yang sementara menggarisbawahi bahwa harta benda bukanlah tujuan akhir, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan moral dan spiritual (Afandi & Alif, 2025). Oleh karena itu, mekanisme seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf melembagakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kesejahteraan kolektif. Redistribusi mengubah kekayaan menjadi kendaraan ibadah dan investasi spiritual jangka panjang. Melalui praktik-praktik ini, kehidupan ekonomi menjadi

terintegrasi dengan kesadaran eskatologis, memastikan bahwa keuntungan duniawi tidak bertentangan dengan akuntabilitas abadi (Shalawati & Ainur, 2025).

Kesimpulannya, Al-Qur'an dan Hadits membangun etika ekonomi yang komprehensif yang didasarkan pada keseimbangan antara upaya duniawi dan orientasi akhirat. Pekerjaan itu bermartabat, kekayaan adalah kepercayaan, redistribusi adalah kewajiban, dan akuntabilitas tidak dapat dihindari. Perspektif terpadu ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap dipandu secara etis, bertanggung jawab secara sosial, dan bermakna secara spiritual. Oleh karena itu, kerangka ekonomi Islam tidak mendikotomi dunia dan akhirah; sebaliknya, menyelaraskannya dalam visi moral terpadu yang mengarahkan aktivitas material menuju kesuksesan abadi (Hadi, 2025; Afandi & Alif, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur Al-Qur'an, Hadits, dan literatur ekonomi Islam kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini dan akhirat, dari perspektif Islam, adalah dua dimensi yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dunia ini dipahami sebagai fase sementara yang berfungsi sebagai bidang pengujian, pengabdian, dan aktualisasi nilai-nilai ilahi, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir yang berfungsi sebagai orientasi dan tolok ukur bagi semua aktivitas manusia. Kesadaran akan akuntabilitas di akhirat memberikan makna dan arah untuk setiap tindakan yang diambil di dunia ini.

Konsep keseimbangan (*tawazun*) dan moderasi (*wasathiyyah*) adalah prinsip dasar dalam menjembatani hubungan antara dunia ini dan akhirat. Islam tidak mendorong materialisme yang berlebihan, tetapi juga tidak mengajarkan pertapaan ekstrem yang mengabaikan kehidupan duniawi. Sebaliknya, Islam memandang kegiatan duniawi, termasuk pekerjaan, pengelolaan kekayaan, dan kegiatan ekonomi, sebagai tindakan ibadah bila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, nilai-nilai etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ekonomi Islam, keseimbangan antara dunia dan akhirat ini tercermin dalam pengakuan hak individu untuk bekerja dan memiliki harta benda, serta kewajiban untuk menjaga keadilan distributif melalui mekanisme zakat, sedekah, dan instrumen sosial lainnya.

Kekayaan dipandang sebagai kepercayaan, bukan kepemilikan mutlak, sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kebaikan bersama dan investasi di akhirat. Dengan demikian, keseimbangan antara dunia ini dan akhirat menjadi landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan holistik, keadilan sosial, dan keberlanjutan moral dan spiritual. Integrasi dimensi material dan transendental ini merupakan ciri khas ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung sekuler dan materialistis.

REFERENSI

- Afandi, Wildan, & Alif, Muhammad. (2025). Bekerja dalam Perspektif Hadis. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 281–290.
- Arifin, MI, Prasetiawati, E., & Mushodiq, MA (2024). Maqāṣid Surat Al-Zalzalah (Studi Kajian Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqey dan Tafsir Ibnu 'Arabi). *Jurnal Tafsir Al-Qur'an*, 1 (1), 24-37.
- Astiraga, Hermansyah. (2018). Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadis. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 15–29. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4108>
- Aziz, M., & dkk. (2022). KEHIDUPAN DUNIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Kata Al-Hayah Dan Kata Al-Ma'isyah). *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*.
- Azizah, S. (2024). Tindakan Ekonomi: Antara Ruang Rasionalitas dan Ruang Religiositas dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sosial. *Jurnal Fisip UIN Surabaya*, 7(1).

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Habel, A. (2023). ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQIH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *AN NUQUUD*, 2(2), 56–69. <https://doi.org/10.51192/annuquod.v2i2.672>
- Hadi, S. (2025). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR SURAH AL-QASHAS AYAT 77. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2 (4), 7163-7170.
- Ikmal, & Muttaqin, K. (2021). STUDI MAQĀSHID AL-QUR'ĀN SIKLUS PERJALANAN HIDUP MANUSIA DALAM AL-QUR'AN. *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*.
- Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, U. S. G. D. B. (2024). KONSEP KEHIDUPAN DUNIA AKHIRAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 0(0), 1–16.
- Malaka, Z., & Isa, A. (2023). Al-Qur'an Sebagai Petunjuk Bagi Yang Bertaqwa Dalam Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah Ayat 1-6. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 105–115.
- Muhammad Ikhwanul Arifin, Eka Prasetiawati, & Muhamad Agus Mushodiq. (2024). Maqāsid Surat Al-Zalzalah (Studi Kajian Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqey Dan Tafsir Ibnu 'Arabi). *Qur'anic Interpretation Journal*, 1(1), 24–36. <https://doi.org/10.25217/qij.v1i1.4586>
- Rachmawati, D., Sofa, A., & Sugianto, M. (2024). Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Mewujudkan Kehidupan Mulia: Perspektif Islam, Pemikiran Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali, Serta Implikasinya Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Shalawati, Sus, & Ainur, Rofiq Sofa. (2025). Profesionalisme , Spiritualitas , Inovasi , Keseimbangan Sosial , dan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 201–214.
- Shihab, Quraish. (2019). *Islam Yang Saya Pahami*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirojuddin, A. S. (2025). INTEGRATING TAWAZUN AND WASATIYYAH : A QUALITATIVE LITERATURE STUDY ON WORK-LIFE BALANCE IN CONTEMPORARY MUSLIM CONTEZTS. *Jurnal Penelitian Keislaman*.
- Sopiansyah, D., Ahmad EQ, N., & Suhartini, A. (2021). Kehidupan dunia dan akhirat dalam perspektif pendidikan Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 134–149. <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.463>
- Suhendri, & Suhartini, Andewi. (2024). KONSEP KEHIDUPAN DUNIA AKHIRAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*.
- Wati, N., Rahmadita, A., & Mursyid. (2024). Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi dan Spiritual. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761–1771.